

Онтогенез в эволюции клешней раков и скорпионов

Калужская Алиса Михайловна, Омск (Россия)

Аннотация: Доклад о закономерностях появления клешней у членистоногих разных видов. Особое внимание уделяется влиянию условий внешней среды на онтогенез клешней у раков и скорпионов. Автор рассматривает функциональные особенности клешней в качестве основной причины их возникновения.

Ключевые слова: онтогенез, конвергентная эволюция, клешни, членистоногие.

Ontogeny in the evolution of claws of crayfish and scorpions

Kaluzhskaya Alisa Mikhailovna, Omsk (Russia)

Abstract: Report on the regularities of the appearance of claws in arthropods of different species. Particular attention is paid to the influence of environmental conditions on the ontogeny of claws in crayfish and scorpions. The author considers the functional features of claws as the main reason for their occurrence.

Key words: ontogeny, convergent evolution, claws, arthropods.

Гипотеза: строение конечностей членистоногих определяется условиями внешней среды.

Цель: проверить гипотезу об экзогенном происхождении клешней у раков и скорпионов.

Клешни – хватательные органы некоторых членистоногих. Ими обладают два совершенно разных животных: *рак* и *скорпион*. Можно подумать, они дальние родственники, но *рак* – *ракообразное* животное, а *скорпион* – *паукообразное*, и обитают они: один – на суше, другой – в воде. Их конечности выполняют общую функцию, расположены на одном и том же месте. Это наталкивает на мысль, что существует закономерность появления клешней у различных членистоногих независимо от их видовой принадлежности.

Происхождение раков и скорпионов

Членистоногие произошли от вида *Kylinxia zhangi* [3], которое обитало более 500 миллионов лет назад. *Kylinxia zhangi* был длиной в несколько сантиметров, и его окаменелости прекрасно сохранились. По ним можно судить о строении не только тела, но пищеварительной и нервной системы древнего животного.

Предками ракообразных были *лобоподы* – так называемые «ходячие кактусы». Они были похожи на червей с несколькими парами конечностей. *Лобоподы* жили около 540 миллионов лет назад, их окаменелости были найдены на территории современного Китая.

Mollisonia plenovenatrix [1] – вид хелицерных, живших в воде, старейший из известных предков пауков и скорпионов. Он обитал более 500 миллионов лет назад. Есть предположение, что *Mollisonia plenovenatrix* предпочитал охотиться ближе к морскому дну, поскольку он имел хорошо развитые ноги.

Около 330 миллионов лет назад в мировом океане существовали также ракоскорпионы *эвриптериды* (*эвриптеры*) – отряд вымерших членистоногих, обладающие подобием клешней. [2] Найденные в раскопках их останки были очень похожи на строение ракообразных и скорпионов. Но *эвриптериды* вели водный образ жизни и не являлись предками скорпионов. Также нет достоверных данных о том, что ракоскорпионы были предками современных раков.

Отсутствие клешней у предков современных раков и скорпионов свидетельствует о том, что этот признак сформировался гораздо позже. Вообще у членистоногих клешни скорее исключение, чем правило. Поэтому искать причину их появления следует во внешней среде их существования. Должна быть внешняя причина, вызвавшая появление клешней у этих животных.

Функции клешней раков и скорпионов

В процессе эволюционного развития часто наблюдается явление *конвергентной эволюции*. Термин «конвергенция» обозначает формирование у не родственных групп организмов схожего строения под воздействием естественного отбора и аналогичных внешних условий. Конвергенция ведёт к тому, что органы и конечности, выполняющие одну и ту же функцию, приобретают похожее строение.

Развитие клешней у раков и скорпионов представляет собой наглядный пример конвергентной эволюции, когда у отдельных видов животных под влиянием внешней среды образуются органы, отсутствующие у родственных видов. Функциональное назначение этих органов повышает конкурентоспособность их владельцев. Так, клешни раков и скорпионов выполняют следующие функции:

1. **Защита и нападение** – клешни используются в качестве оружия. Массивность и жёсткость клешней позволяет эффективно использовать их в стрессовых ситуациях. Они используются в атаке и обороне, а также для отпугивания противника.

2. **Захват добычи** – клешни позволяют схватить жертву. На них есть чувствительные волоски, которые ощущают добычу при её приближении. Они заставляют клешни автоматически сжиматься и сдерживать жертву.

3. **Разрывание добычи** – клешни помогают разорвать добычу так, чтобы было удобнее есть. Подвижность этих раздвоенных конечностей позволяет разделять объекты. Они используются для измельчения пищи.

4. **Инструмент копания** – клешни дают возможность копать землю. Размеры клешней позволяют использовать их как «лопаты». Эта функция используется для строительства убежища.

Основное преимущество владельцев клешней заключается в их раздвоенности. Из простой опоры они преобразовались в инструмент хватания. Опорно-двигательная система приобрела черты сенсорной системы.

Однако, у эволюционного развития клешней имеется естественный предел. Вся причина в хитиновом панцире. У всех членистоногих – это наружный скелет, к которому изнутри крепятся мышцы. Такой панцирь не даёт возможности клешням эволюционировать в пальцы или лапы. Клешни не трансформируются, а затвердевают и сбрасываются во время линьки. Хитиновая структура не позволяет им стать гибкими или многопальными. Получается, что клешни – закономерный тупик в эволюции хитиновых конечностей.

Библиографический список

1. Aria, C., Caron, J.-B. A middle Cambrian arthropod with chelicerae and proto-book gills. *Nature* 573, 586–589 (2019). DOI: 10.1038/s41586-019-1525-4.
2. Whyte, M. A gigantic fossil arthropod trackway. *Nature* 438, 576 (2005). DOI: 10.1038/438576a.
3. Zeng, H., Zhao, F., Niu, K. et al. An early Cambrian euarthropod with radiodont-like raptorial appendages. *Nature* 588, 101-105 (2020). DOI: 10.1038/s41586-020-2883-7.